

Frank Havemann

Frieden schaffen ohne Waffen!

Rede zum Weltfriedenstag 2024 auf dem Markt von Neustrelitz

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freunde,
beim Nato-Gipfel in Washington wurde bekanntgegeben, dass die USA auf deutschem Boden neue Raketen stationieren werden. Diese können in wenigen Minuten Moskau erreichen. Sie sollen zwar nicht mit Atomsprengköpfen ausgerüstet werden, aber technisch ist auch das möglich. Dadurch ist Russland im Konfliktfall gezwungen, diese potenzielle Bedrohung seiner Hauptstadt zu bekämpfen. Wir werden also damit zum möglichen Ziel russischer Raketen. Die kurzen Flugzeiten erhöhen die Gefahr auch eines unbeabsichtigten Schlagabtausches mit Atomwaffen.

Die neuen US-Raketen betreffen uns alle also sehr direkt. Dessen ungeachtet wurde die Stationierung vor ihrer Ankündigung weder im Parlament, noch in den Regierungsparteien, noch in der Öffentlichkeit diskutiert. Unter Demokratie stelle ich mir etwas anderes vor.

Vor über 40 Jahren ging es schon einmal um die Stationierung von US-amerikanischen Raketen auf deutschem Boden. Die Gefahr eines Atomkrieges mobilisierte damals in Westdeutschland viele Menschen. Im Krefelder Appell und auf großen Kundgebungen forderten sie Abrüstung und Entspannung, so wie wir heute hier auch.

Ich zitiere aus einem Text der Ende Juni 1981 in der Westberliner Tageszeitung *taz* erschien, die damals noch nicht so angepasst war wie heute. Es handelt sich um einen offenen Brief meines Vaters Robert Havemann an den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. In diesem Brief heißt es:

"Jede neue atomare Sprengkapsel, jeder neue Atombomber und jede neue Rakete, die bei uns stationiert wird, vergrößert unsere Gefährdung und bringt uns dem Untergang näher und näher.

Es gibt darum nur einen Weg, die tödliche Bedrohung von uns abzuwenden: Abrüstung, schrittweise Entfernung aller atomaren Waffen vom Territorium der beiden deutschen Staaten, Abzug der ausländischen Besatzungstruppen aus beiden Teilen Deutschlands, Entmilitarisierung und Neutralisierung Deutschlands."

Robert Havemann war als Kommunist im Widerstand gegen die Nazis aktiv. Er wurde dafür zum Tode verurteilt, aber die Rote Armee befreite ihn aus dem Zuchthaus. Wegen kritischer Äußerungen zur Politik der SED wurde er in den 60er Jahren aus seiner Partei ausgeschlossen und verlor die Professur an der Humboldt-Universität.

Deutschland wurde **nicht** entmilitarisiert. Auch nach dem Ende der Blockkonfrontation 1990 wurde die Chance für eine gesamteuropäische Friedensordnung nicht genutzt. Stattdessen bombte die Nato in Serbien und dehnte sich gegen alle Versicherungen weit nach Osten aus. Russland überfiel 2022 die Ukraine. Die Rüstungsspirale dreht sich weiter...

Mein Vater wies damals in seinem Brief an Kanzler Schmidt darauf hin, dass die US-Administration weniger zu einer Politik der Entspannung und Abrüstung bereit sei als die Sowjetregierung. Er begründete seine Behauptung ausführlich. Ich will hier davon nur einen Punkt anführen, der auch heute noch aktuell ist: Moskau ist von in Europa stationierten US-Raketen mittlerer Reichweite direkt bedroht, während Washington weit vom Schuss liegt.

Im Falle eines Atomkrieges in Europa können die USA damit rechnen, weitgehend unverseht zu bleiben.*

Mein Vater beendete den Brief an Kanzler Schmidt mit der folgenden Mahnung:

"Es liegt heute in Ihrer Hand, in der wohl kritischsten Phase der Nachkriegsgeschichte Deutschlands das deutsche Schicksal zum Guten zu wenden, doch nicht als ein Kanzler der Amerikaner, sondern als ein Kanzler der Deutschen."

Auch heute kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, der deutsche Kanzler wäre "ein Kanzler der Amerikaner". Willy Brandt hat mit seiner Entspannungspolitik 1972 die Bundestagswahl mit 46% der Stimmen bei 91% Wahlbeteiligung gewonnen.

Kanzler Scholz, ich fordere Sie auf:

Knüpfen sie an die Entspannungspolitik von Willy Brandt an!

Machen Sie Europa sicherer durch ein System der gemeinsamen Sicherheit, das Russland einschließt!

Rüsten Sie ab statt auf!

1982, kurz vor seinem Tod hat mein Vater gemeinsam mit dem Pfarrer Rainer Eppelmann den Berliner Appell verfasst: *Frieden schaffen ohne Waffen!* Eppelmann war dann später Abrüstungsminister in der letzten DDR-Regierung. Lassen Sie mich abschließend den Punkt 4 des Berliner Appells zitieren:

"Wenn wir den Krieg verhindern wollen, weil wir leben wollen, müssen wir die Kriegswaffen vernichten. Darum fordern wir als ersten Schritt: Fort mit den Atomwaffen. Ganz Europa muss zur atomwaffenfreien Zone werden."

*) Die ersten vier Punkte in der Argumentation meines Vaters lauten:

"1. Die Sowjet-Union fühlt sich durch die militärische Planung der NATO und besonders durch die geplante Nachrüstung mit Pershing-2-Raketen und Cruise Missiles, die von Westeuropa aus das Gebiet der Sowjet-Union innerhalb weniger Minuten erreichen können, ernsthaft bedroht. Eine analoge Bedrohung des Territoriums der USA vonseiten der Sowjet-Union existiert nicht.

2. Durch die enormen Rüstungsaufträge, die mit der Nachrüstung verbunden sein werden, erwartet man in den USA eine Ankurbelung der Wirtschaft, die sich gegenwärtig in einer sehr ernsten Krise befindet.

3. In der Sowjet-Union ist die Situation gerade umgekehrt. Die Wirtschaft des Landes leidet sehr unter der schweren Belastung des Wettrüstens. Durch eine Verminderung der Konfrontation mit den USA würde die Wirtschaft entlastet werden. Weil das so ist, wird von bestimmten Gegnern der Sowjet-Union empfohlen, man soll sie gerade mit diesem Verfahren des 'Tot-Rüstens' wirtschaftlich ausbluten und in die Knie zwingen.

4. Sollte es zu einem begrenzten Atomkrieg in Europa kommen, dann müßte die Sowjet-Union auf jeden Fall mit der Verwüstung großer Gebiete im europäischen Teil des Landes rechnen. Die USA können dagegen damit rechnen, daß sie unversehrt bleiben."

Im Punkt 5 erwähnt er die Bedrohung der UdSSR durch den Konflikt mit China. Im letzten Punkt heißt es: „Seit dem letzten Parteikongreß der KPdSU hat die sowjetische Führung wiederholt ihre sofortige und bedingungslose Verhandlungsbereitschaft ausgesprochen.“ Er schrieb dann im Weiteren: „Wenn man bedenkt, wie unbestimmt, schwankend und widersprüchlich demgegenüber die Äußerungen der USA-Regierung zum Thema der Verhandlungen sind, wenn man immer wieder hört, man wolle nur von der Position der Stärke aus verhandeln, weil dies die einzige Sprache sei, die die Sowjets verstehen, (also zuerst nachrüsten und dann verhandeln), wenn man an das in jahrelangen Verhandlungen ausgearbeitete SALT-2-Abkommen denkt, das von der Sowjet-Union längst, von den USA aber immer noch nicht ratifiziert worden ist und wohl auch gar nicht mehr ratifiziert werden soll, dann kann man wohl sehr leicht zu dem Schluß kommen, daß die Regierung der USA am Zustandekommen der im NATO-Doppelbeschluß geforderten Abrüstungsverhandlungen bisher wenig interessiert ist. / Der also nur zu sehr begründete Zweifel an einer ernsthaften Verhandlungsbereitschaft der USA-Regierung ist die Hauptursache für die Furcht vor dem herannahenden Atom-Krieg, die sich in allen Ländern Europas ausbreitet.“ Der Brief endet so: „Einer der bedeutendsten Männer, die die deutsche Sozialdemokratie hervorgebracht hat, Kurt Schumacher, hat den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland einen Kanzler der Alliierten genannt. Es liegt heute in Ihrer Hand, in der wohl kritischsten Phase der Nachkriegsgeschichte Deutschlands das deutsche Schicksal zum Guten zu wenden, doch nicht als ein Kanzler der Amerikaner, sondern als ein Kanzler der Deutschen.“ (Zitiert nach: Robert Havemann: Offener Brief an Helmut Schmidt. In: W. Theuer, B. Florath (Hrsg.), Robert Havemann / Bibliographie, S. 375-379, Akademie-Verlag Berlin, 2007, ISBN: 978-3-05-004183-4)